

O‘ZBEK BOTANIKA TERMINOLOGIYASINING TARIXIY TARAQQIYOTI

Sultonova Kibriyoxon Faxriddin qizi

NavDPI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8073050>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek botanika terminologiyasining tarixiy taraqqiyoti haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: terminologik birliklar, Dunyo tilshunosli, terminologiya taraqqiyoti, funksional-semantik, lingvokulturologik, botanika terminologiyasi.

HISTORICAL DEVELOPMENT OF UZBEK BOTANICAL TERMINOLOGY

Abstract. This article provides information about the historical development of Uzbek botanical terminology.

Key words: terminological units, world linguist, terminology development, functional-semantic, linguocultural, botanical terminology.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ БОТАНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье представлены сведения об историческом развитии узбекской ботанической терминологии.

Ключевые слова: терминологические единицы, мировой лингвист, развитие терминологии, функционально-семантическая, лингвокультурологическая, ботаническая терминология.

Jahon tilshunosligida muayyan sohalarga oid tushunchalarni ifodalovchi terminologik birliklarni tadqiq etish so‘nggi yillardagi ustuvor masalalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Har bir sohaga oid ma’lumot-axborotlardan foydalanishni qulaylashirish maqsadida tegishli soha leksikasining mukammal lug‘atlari yaratilayotganligi o‘zbek tilshunosligida ham ayni shunday muammolarni hal qilishda zamonaviy yondashuvlarni taqozo etadi.

Zotan, har qanday fan tadqiqining asosiy manbai bo‘lgan terminlar barcha bilimlarning zamini hisoblanib turli soha terminlarining genetik asoslarini, funksional-semantik hamda lingvokulturologik, kognitiv xususiyatlarni, sinonimlik va omonimlik, umuman terminlarni tartibga solish imkoniyatlarini me’yorlashtirish kabi masalalar hanuzgacha o‘z yechimini topmagani bois terminologik tizimlarni ilmiy tadqiq etish zaruratga aylangan.

Dunyo tilshunosligida til, xususan, terminologiya taraqqiyotini jamiyatning, millatning taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq tarzda tadqiq etish, barcha tillardagi zamonaviy terminologiyalarda

terminlarning paydo bo'lishi va alohida terminologik tizim sifatida shakllanishidan to uning adabiy til me'yorlariga moslashuvi va faol qo'llanishi bo'yicha izchil va asosli tadqiqotlar o'tkazish kun tartibiga qo'yilmoqda.

Terminologik tizimlarning unumtil leksikasi hamda transterminlashish hisobiga boyishida inson omilining o'rni va uning kognitsiyasi bilan amalga oshishi kabilarni tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Zero, "Ilm-fanni qo'llab-quvvatlash, uni bugungi zamon talablari asosida rivojlantirish masalalarini davlat siyosati darajasiga ko'tarish"¹vazifasining belgilanishi barcha sohalar kabi terminologiya bo'yicha ham chuqur izlanishlar olib borish zaruratini ko'rsatadi. Jumladan, o'zbek tili terminologik tizimlarini rivojlantirish maqsadida sohaviy terminologik tizimlarini tadqiq etishda yangi paradigma asosida antropotsentrik va kognitiv tilshunoslik nuqtai nazardan yondashib, kognitiv tilshunoslik doirasida terminlarning kontseptual tuzilmasini tadqiq etish, o'zbek tilining milliy korpusini yaratish kabi ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Xususan, botanika terminologiyasida yangi botanik terminlarning paydo bo'lishi, leksik-semantik qirralarining yuzaga kelishi kabi masalalar hamda ularning genetik asoslarini tadqiq qilish, turli tillardan o'zlashishi asosida turli lug'aviy birliklardan tarkib topgan botanika terminlarining milliy terminologik tizimlarda ta'sirini aniqlash va murakkab tarkibli terminlarning hosil bo'lishi, ularning leksikografik talqini yuzasidan aniq xulosalarga kelish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanmoqda.

Mustaqillikdan keyingi yillar ichida botanika va uning sohalari bo'yicha tuzilgan katta kichik terminalogik lug'atlar va boshqa tip lug'atlarda botanik terminlarning berilishi, ularning izohlanishi, ba'zan aniq ta'rifga ega bo'lmasligi, dublet terminlarning nihoyatda ko'pligi kabi masalalarni to'g'ri hal qilish o'zbek botanik leksikografiyasining ilmiy asoslarini ishlab chiqishni, ayni soha terminologiyasini tartibga solishni taqozo etadi.

O'zbek tili terminologik tizimlarini rivojlantirish maqsadida sohaviy terminologik tizimlarni tadqiq etishda yangi paradigma asosida antropotsentrik va kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazardan yondashib, kognitiv tilshunoslik doirasida terminlarning konseptual tuzilmasini tadqiq etish, o'zbek tilining milliy korpusini yaratish kabi ilmiy tadqiqotlarni yanada maqsadga

¹ Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Mamlakatimiz ilmiy jamoatchiligi vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU.2017.-B.166

muvofigligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi, 2019-yil 21-oktyabrdagi PF-5850-son "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlarida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 10-sentyabrdagi 311-son "Davlat tili haqida"gi qonunni amalga oshirish davlat dasturiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qarorida hamda ushbu faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Biror fan yoki soha ilmiy tadqiqot sifatida o'rganilganda, avvalo, uning tarixi va shakllanishi tahlil qilinishi tabiiy. O'zbek terminologiyasining shakllanish va rivojlantirish tarixini o'rganish shu sohada asrlar davomida qo'lga kiritilgan yutuqlardan hozirgi terminologiyani takomillashtirishda foydalanish uchun asos bo'ladi. Sharq tabobati va botanikasini yuksak darajada rivojlantirib, jahonga ma'lum mashhur qilgan olimlar, tabiblar, mutafakkirlar ko'p bo'lgan. Jumladan, Abu Bakr ar-Roziy, Abu Mansur Qamariy, Abu Ali ibn Sino kabi olimlar tabobat ilmiga oid ko'plab asarlar yaratganlar.

Botanik terminlarning asosiy qismi o'tmish olimlarimizning ilmiy, tarixiy, badiiy asarlari hamda turli davrlar tuzilgan lug'atlar orqali bizgacha yetib kelgan. Shu nuqtayi nazardan turkey lug'atchilikning asoschisi Maxmud Koshg'ariyning "Devonu Lug'ati turk" asarini, XX asrgacha yaratilgan turli lug'atlarni, o'zbek mumtoz adabiyoti vakillari, xususan, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Bobur va boshqalarning badiiy, ilmiy asarlarini o'zbek tibbiyot terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishida o'ziga xos o'rin tutgan manbalar deb hisoblash mumkin.

Jumladan, Maxmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ati turk" asarida o'sha davrda va undan oldingi vaqtlarda faol bo'lgan terminologik birliklar, xususan, botanic terminlar qo'llangan.

O'zbek botanika terminologiyasining tarixi haqida gap ketganda, albatta, Alisher Navoiy davrida tabobat ilmi yanada taraqqiy etganligini qayd etish joiz. Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida botanika, sog'liqni saqlash masalalari va tabiblar haqida juda ko'p mulohaza yuritgan.

"Navoiy tili leksikasida ilm-fan sohalariga oid terminlar, kasb-hunar, san'at, etnografiyaga oid so'z-terminlar, maqollar va frazeologik iboralar... benixoyat ko'pdir",²– deb yozgan edi S.Ibrohimov. Bu tabiiy holdir, chunki har bir tilning lug'at tarkibi shu tilning taraqqiyot darajasini ko'rsatuvchi birinchi omildir. Haqiqatan, Navoiy asarlari o'rganilar ekan, ularda o'nlab

² Alisher Navoiy asarlari lug'ati.(Tuzuvchilar:P.Shamsiyeva va s.Ibrohimov).-Toshkent:G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1972.-B.16

fan va ishlab chiqarish sohalariga oid terminlar qo`llanganligini ko`rish mumkin. Jumladan, uning sara ijod namunalarida botanika terminlar xam ko`plab uchraydi.

Demak, yuqorida qayd etilgani kabi tarixda yaratilgan lug`atlar, badiiy va ilmiy asarlar orqali saqlanib kelayotgan botanic terminlar asosida zamonaviy botanika terminologiyasi shakllangan. O`tgan asrning 50-60- yillaridan boshlab botanikaga oid adabiyotlar, xususan, arab tilidan Ibn Sino, Beruniy, Abu Bakr ar-Roziy asarlari va boshqalar o`zbek tiliga tarjima qilina boshladi.

REFERENCES

1. Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo`limizni qat`iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko`taramiz. Mamlakatimiz ilmiy jamoatchiligi vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. – Toshkent: “O`zbekiston” NMIU
2. Alisher Navoiy asarlari lug`ati.(Tuzuvchilar:P.Shamsiyeva va s.Ibrohimov).- Toshkent:G`.G`ulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti, 1972.-B.16
3. Saidnomanov A. O`zbek tili tibbiy terminlarining genetik asoslari
4. “Terminologiya va terminografiya masalalari” (Ilmiy anjuman materiallari). – Samarqand, 2011. – B. 107-109.
5. Saidnomanov A. “ O`zbek tibbiyot terminologiyasida o`zlashgan qatlam “
6. O`zbek tilshunosligini rivojlantirishning dolzarb muammolari (Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to`plami). –
7. Toshkent, 2020. – B. 142-148.
8. 5. Saidnomanov A. Navoiy asarlarida tabobat terminlari va hozirgi tibbiyot terminologiyasi – Almati, 2019.